

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰЛТАЕВА Н.Е., СЕРИКБАЕВА Г.К., САГАНДЫКОВА Д.Н.,
ТУРГУЛЬДИНОВА С.Ә.

Казахский национальный исследовательский университет.

Аннотация. В данной статье представлена существующая методика определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Республики Казахстан. Отражено понятие государственной оценки стоимости земельных участков на основе базовой ставки платы за землю, рыночных подходов к кадастровому учету землепользований. Рассмотрено влияние рынка недвижимости на расчет за землю в категории земель населенных пунктов. Представлен зарубежный опыт американской и западно-европейской систем зонирования территорий, а также таких стран как Япония и Сингапур, которые воспринимаются в единстве с механизмом расселения и как инструмент территориального развития. Предлагается введение нового коэффициента коммерческого назначения для земельных участков, расположенных в СНП. В качестве примера рассчитана кадастровая стоимость одного земельного надела. Выявлено, что методика зонирования земель Казахстана во многом идентична с зарубежной. Показаны ее недостатки и даны предложения по совершенствованию по типу г. Алматы. Проанализировано существующее количество зон, отмечается их частое дробление. Указывается целесообразность объединения 1 и 2, 25 и 26 зон. Сделан вывод: зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки, а также необходимо как инструмент управления земельными ресурсами застроенных территорий.

Ключевые слова: зонирование территории, населенные пункты, плата за землю, базовая ставка, кадастровая стоимость земель, поправочные коэффициенты, первичный рынок.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІ ЖЕРЛЕРІНІҢ АУМАҒЫН АЙМАҚТАРҒА БӨЛУ

ҚҰЛТАЕВА Н.Е., СЕРИКБАЕВА Г.К., САГАНДЫКОВА Д.Н.,
ТУРГУЛЬДИНОВА С.Ә.

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті.

Аннотация. Осы бапта Қазақстан Республикасының елді мекендері жерлерінің кадастрлық құнын айқындаудың қолданыстағы әдістемесі келтірілген. Жер үшін төлемақының базалық ставкасы, жер пайдалануды кадастрлық есепке алудың нарықтық тәсілдері негізінде жер учаскелерінің құнын Мемлекеттік бағалау ұғымы көрсетілген. Елді мекендердің жер санатындағы жер үшін есеп айырысуға жылжымайтын мүлік нарығының әсері қарастырылды. Американдық және батыс еуропалық аумақтарды аймақтарға бөлу жүйелерінің, сондай-ақ Жапония мен Сингапур сияқты елдердің шетелдік тәжірибесі ұсынылған, олар қоныстану механизмімен және аумақтық даму құралы ретінде қабылданады. АЕМ-ге тиесілі жер учаскелері үшін коммерциялық мақсаттағы жаңа коэффициентті енгізу ұсынылады. Мысал ретінде бір жер телімінің кадастрлық құны есептелген. Қазақстан жерлерін аймақтарға бөлу әдістемесі негізінен шет елдермен бірдей екені анықталды. Оның кемшіліктері көрсетілген және Г типі бойынша жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген. Алматы. Аймақтардың бар Саны талданды, олардың жиі бөлінуі байқалады. 1 және 2, 25 және 26 аймақтарды біріктірудің орындылығы көрсетіледі. Қорытынды жасалды: елді мекендерде жерді аймақтарға бөлу бағалау аймақтарының

шекараларын және жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін анықтау мақсатында жүргізіледі, сондай - ақ салынған аумақтардың жер ресурстарын басқару құралы ретінде қажет.

Түйінді сөздер: аумақты аймақтарға бөлу, елді мекендер, жер ақысы, базалық мөлшерлеме, жердің кадастрлық құны, түзету коэффициенттері, бастапқы нарық.

ZONING OF THE TERRITORY OF THE LANDS OF SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

N.E KULTAEVA. G.K., SERIKBAYEVA D.N., SAGANDYKOVA S.A.,
TURGULDINOVA

Kazakh National Agrarian Research University.

Annotation. This article presents the existing methodology for determining the cadastral value of the lands of settlements in the Republic of Kazakhstan. The concept of state valuation of land plots based on the base rate of payment for land, market approaches to cadastral accounting of land use is reflected. The influence of the real estate market on the calculation of land in the land category of settlements is considered. The article presents the foreign experience of the American and Western European zoning systems of territories, as well as countries such as Japan and Singapore, which are perceived in unity with the mechanism of settlement and as an instrument of territorial development. It is proposed to introduce a new commercial coefficient for land plots included in the SNP. As an example, the cadastral value of one land plot is calculated. It is revealed that the method of zoning the lands of Kazakhstan is largely identical with the foreign one. Its disadvantages are shown and suggestions for improvement by type are given. *Almaty.* The existing number of zones is analyzed, and their frequent fragmentation is noted. The expediency of combining zones 1 and 2, 25 and 26 is indicated. The conclusion is drawn: zoning of lands in settlements is carried out in order to determine the boundaries of assessment zones and correction coefficients to base rates of payment for land plots, and is also necessary as a tool for managing land resources in built-up areas.

Keywords: zoning of the territory, settlements, payment for land, base rate, cadastral value of land, correction factors, primary market

Введение. В настоящее время в Республике Казахстан чаще всего мы сталкиваемся с двумя формами стоимости земли: на первичном рынке – это кадастровая стоимость земельного участка, на вторичном рынке – рыночная стоимость. Кадастровая оценка земель есть составная часть земельного кадастра, занимает свое место в виде метода получения сведений о первичном рынке и стоимости земельных участков на нем. На основе государственной кадастровой оценки земля вовлекается в первичный рынок земли, который является предметом экономических отношений путем проведения сделок с земельными участками. Кроме того, кадастровая стоимость еще называется нормативной, так как отражает нормативную цену земельного участка на основе базовых ставок платы за землю и поправочных коэффициентов.

Одной из особенностей земель населенных пунктов является небольшая площадь объектов в квадратных метрах, более высокая цена за квадратный метр и соответственно формируются платежи объектов оценки в зависимости от целевого назначения участка. Кадастровая оценка земельных участков воспринимается как комплекс мероприятий по определению стоимости земельного участка на первичном рынке с использованием базовой ставки платы за землю, поправочных коэффициентов к схеме зонирования и площади участка. Согласно земельному законодательству Республики Казахстан схема зонирования в городах и населенных пунктах разрабатывается с учетом различных факторов, в том числе и экономической ситуации в регионе, инженерно-геологических условий и экологической ситуации. При определении границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к ним

формирую схему зонирования населенного пункта. Исследования проводились на примере Алматы.

Материал и методы исследования. Актуальность исследования существующего ценового зонирования территории и оценки земель населенных пунктов связана с достаточно небольшим периодом функционирования на первичном рынке продажи земельных участков, где нормативной ценой является их кадастровая стоимость. Активность рынка земли и недвижимости обуславливает изучение существующего ценового зонирования территории земель Алмата и имеющейся методики определения кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка.

В работе применялись следующие методы: монографический – изучение теоретической и нормативно-правовой базы кадастровой оценки земель населенных пунктов по отечественным источникам и зарубежной литературе, выявление проблемных вопросов; статистический – сбор материалов для проведения исследования и их систематизация, проведение расчетов для получения результатов; аналитический – проведение детального анализа существующей ситуации; оценка вариантов проекта для определения экономически целесообразного варианта проекта.

Исходными данными для исследования послужили карта оценочных зон автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра; сведения сводного аналитического отчета о состоянии и использовании земель Республики Казахстан; нормативно-правовая база в области земельного кадастра и оценки земель, информационные данные глобальной сети интернет.

Результаты и их обсуждение. Государственный земельный кадастр в Республике Казахстан ведется по единой методике. Кадастровая стоимость земельного участка определяется филиалами НАО ГК «Правительство для граждан» при предоставлении земельных участков в частную собственность и аренду государственных земель на возмездной основе и оформляется актом определения кадастровой стоимости [1].

Определение кадастровой стоимости земельного участка имеет следующий порядок: применение таких элементов, как площадь земельного участка в квадратных метрах, базовая ставка платы за землю населенного пункта, использование схемы ценового зонирования, определение по правочных (повышающих и понижающих) коэффициентов.

При этом базовая ставка платы за землю считается нормативной ценой земельного участка, которая используется для расчета кадастровой стоимости. Базовые ставки платы за земельные участки при их покупке у государства в частную собственность в населенных пунктах, расположенных в пригородной зоне столицы и городов республиканского значения, областных центров и курортной зоне, увеличиваются в два раза [2]. Пригородные зоны поддерживают экономические и социальные показатели развития города, так как на этой территории концентрируется часть населения, работающая в городе [3].

Базовые ставки платы за земельные участки населенных пунктов и поправочные коэффициенты к ним утверждаются решением маслихатов [4].

Объектом исследования является земельный фонд Алматы. Базовая ставка платы на земли в Алматы были утверждены решением маслихата Астаны от 6 декабря 2012 г.

№ 92/11-V. Она равна 6 683 тенге/м² [5].

При определении базовых ставок ис- пользуются три подхода:

сравнительный подход – использование актуальных и достоверных данных рынка недвижимости конкретного города, анализ сведений о продажах объектов для сравнения, рынок спроса и предложения;

затратный подход реализуется при определении затрат, необходимых для воспроизводства объекта оценки;

доходный подход содержит методы, базируемые на определении ожидаемых доходов от применения оцениваемого объекта [6].

Анализ зарубежного опыта зонирования территории показал, что в них зонирование земель связано с системой расселения и инструментами территориального развития. Мировая практика зонирования земель выделяет две группы:

- американскую;
- западно-европейскую.

Американская система зонирования строится на наибольшей самостоятельности местных органов самоуправления, зонирование проводится комплексно, но при этом в один этап по всей территории.

Западно-европейская система представляет собой совокупность национальных систем зонирования каждой страны. В США выделяют следующие виды зонирования: где землепользование специализируется на конкретной деятельности в границах своего района; функциональное зонирование – более гибкое и экологичное зонирование с учетом требований рынка; стимулирующее – для инвестиционной привлекательности и привлечения средств в развитие территорий; по территориальному признаку – учитывается плотность населения, комфорт для жизни и доступность к социально бытовым объектам.

В Великобритании вопросы зонирования регламентируются общим планом развития района, где отражены все цели и задачи развития. Само зонирование городских территорий проводится согласно функциональному зонированию.

В Сингапуре зонирование осуществляется на основе Генерального плана развития городских территорий, который состоит из правовых аспектов разрешенного использования и границ зон.

В Японии землепользования района разделены на 12 зон с определением вида разрешенного использования и типом застройки зданий. Вследствие ограниченности земель в Японии отдается приоритет более экологичному подходу к зонированию жилых территорий, так у них строго регламентируют проходимость улиц, освещение и разрешенные площади магазинов. Выделяют по функциональному зонированию жилую, коммерческую и промышленную зоны [7].

По изученному материалу можно сделать вывод, что в зарубежных странах в основе – функциональное зонирование. В Казахстане при зонировании земель можно выделить функциональное зонирование как общий элемент. При этом в зарубежных странах к функциональному зонированию относятся как к прогнознопланировочному инструменту с целью регулирования застройки, влияния на рынок недвижимости и регулятору со стороны местной администрации. В сельских населенных пунктах и городах имеется также функциональное зонирование, налоговое и ценовое.

Зонирование города охватывает все земли в границах населенного пункта, которые разделяются между собой на районы, микрорайоны, кварталы, участки. Ценовое зонирование в городе происходит путем деления населенного пункта на оценочные зоны на кадастровой карте. Определение границ оценочных зон и поправочных коэффициентов является главной задачей зонирования. При этом границами могут выступать кадастровые кварталы, естественные и искусственные преграды, дороги и другие инженерные сооружения. Поправочные коэффициенты также отражают градостроительную ценность территории. Повышение или понижение поправочных коэффициентов зависит от ценообразующих факторов: местоположение земельных участков;

- доступность к общественным центрам; климат; численность населения;
- оснащенность инженерными сооружениями; наличие коммуникаций;
- интенсивность движения транспорта; уровень развития социально-культурного потенциала; состояние окружающей среды; экологические условия; ландшафт [8].

Средний поправочный коэффициент каждой ценовой зоны определяется путем суммирования всех коэффициентов.

Границы оценочных зон и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы в соответствии с 11 статьей Земельного кодекса Республики Казахстан в городах районного,

областного, республиканского значения, столицы утверждаются маслихатами в соответствии с местоположением, по предложению акимата области, города республиканского значения, столицы. Наибольшая и наименьшая величина коэффициента не превышают двукратного размера.

На сегодняшний день благодаря цифровизации кадастровых услуг гражданам Республики Казахстан не выходя из дома можно заказать через сайт www.aisgzk.kz онлайн-услугу определения кадастровой стоимости испрашиваемого земельного участка.

Границы оценочных зон для определения кадастровой цены земельных участков и поправочные коэффициенты были установлены решением маслихата Алматы с изменениями от 27 февраля 2018г. (рисунок).

Источник: сайт акимата Алматы
Рисунок – Схема границ оценочных зон Алматы

Как видно из рисунка схема ценового зонирования Алматы состоит из 26 ценовых зон и находится в свободном доступе для работы на сайте www.aisgzk.kz [9]

Каждая оценочная зона имеет свой поправочный коэффициент, который варьируются в пределах от 0,5 до 2, и стоимость, рассчитанную на 1 м². Поправочные коэффициенты каждой оценочной зоны показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Размер базовой ставки платы на земли Алматы в зависимости от поправочного коэффициента.

№ зоны	Поправочные коэффициенты	Сумма, тенге
1	2,0	13 366
2	1,95	13 032
3	1,9	12 698
4	1,85	12 364
5	1,8	12 029
6	1,75	11 695
7	1,7	11 361
8	1,65	11 027
9	1,6	10 693
10	1,55	10 359

11	1,5	10 025
12	1,45	9 690
13	1,4	9 356
14	1,35	9 022
15	1,3	8 688
16	1,25	8 354
17	1,2	8 020
18	1,15	7 686
19	1,10	7 351
20	1,05	7 017
21	1,0	6 683
22	0,9	6 015
23	0,8	5 346
24	0,7	4 678
25	0,6	4 010
26	0,5	3 342
Источник [10]		

При анализе существующей схемы зонирования можно сделать вывод, что город имеет большое количество ценовых зон – 26. Так при сравнении 1 и 2 зоны базовые ставки с учетом поправочного коэффициента имеют разницу в 334 тенге, сами зоны расположены в центре города, рядом друг с другом, имеют практически одинаковые факторы, влияющие на стоимость участка.

Считаем, что необходимо пересмотреть схему ценового зонирования Алматы, а именно – провести их укрупнение. Необходимость пересмотра существующей схемы зонирования также обуславливается тем, что не так давно создан новый район в столице – Байконыр. С этой точки зрения нужно пересмотреть ряд оценочных факторов с учетом условий перспективного развития города в соответствии с утвержденной концепцией Ген плана и проекта детальной планировки районов.

Объединение зон в более крупные будет способствовать формированию зон с одинаковыми по функциональному признаку факторов, в последующем это повлияет на ее привлекательность на рынке.

Введение ряда факторов, влияющих на кадастровую стоимость земель, является компетенцией системы управления земельными ресурсами. Применение новых подходов к оценке земель можно рассматривать как инновационные подходы в управлении земельным фондом республики [11].

Полагаем, что сокращение зон может быть вдвое, поскольку как описывалось выше, слишком частое дробление несмотря на одинаковые оценочные факторы, приводит к снижению кадастровой стоимости земель, а также поступлению финансовых средств в бюджет.

Нами было проведено исследование всех оценочных факторов. Рассмотрим определение кадастровой стоимости на примере 4 оценочных зон: 1, 2, 25, 26. Анализ показал, что разницы в факторах практически нет, и их деление на 2 зоны в данном случае нецелесообразно. Так, предлагается укрупнение зон: 1,2 в одну с коэффициентом 2; 25,26 – также в одну с коэффициентом 0,5.

Далее произведем расчет проектной кадастровой стоимости земельного участка с целевым назначением – эксплуатация жилого дома, расположенного в Нур- Султানে в районе Есиля, площадью 891 кв.м. Объект расположен в 2-х ценовой зоне. При расчете кадастровой стоимости по первому варианту она составила 11 611378 тенге, по второму варианту – 11 909106 тенге (таблица 2).

Таблица 2 – Расчет проектной кадастровой стоимости земельного участка

Исходные данные	Существующее зонирование (1 вариант), тенге	Проектное зонирование (2 вариант), тенге
Площадь участка, кв.м	891	891
Ценовая зона	2	1
Поправочный коэффициент	1,95	2
Базовая ставка платы за землю	6 683	6 683
Кадастровая стоимость земельного участка, тенге	11 611 378	11 909 106
Разница, тенге		+ 297 728
Примечание: составлена авторами		

Как видно из таблицы 2, стоимость земельного участка увеличилась на 297 728 тенге за счет изменения зоны и поправочного коэффициента.

Кроме того, можно заключить, что при продаже государством земель на первичном рынке не учитывается целевое назначение участка.

Произведем расчет кадастровой стоимости участка с целевым назначением – эксплуатация магазина и ресторана, расположенных в Алматы, Есильского района, 2-х ценовая зона, общей площадью 1 182 кв.метров. Считаем, что единая утвержденная методика для всех земель, независимо от функционального использования, является неправильным, поскольку использование жилого дома, и под коммерческую деятельность – вещи разные. Анализ цен показал, что при продаже земельный участок коммерческого назначения стоит намного дороже, чем жилой дом. Поэтому нами предлагается ввести дополнительный поправочный коэффициент, учитывающий коммерческое назначение участка и приравненный к максимальному значению повышающего поправочного коэффициента – 2, так как коммерческие предприятия приносят доход (таблица 3).

Таблица 3 – Расчет проектной кадастровой стоимости земельного участка коммерческого назначения.

Исходные данные	Существующее зонирование (1 вариант), тенге	Проектное зонирование и введение коэффициента (2 вариант), тенге
Площадь участка, кв.м	1 182	1 182
Ценовая зона	2	1
Поправочный коэффициент	1,95	2
Базовая ставка платы за землю	6 683	6 683
Коэффициент, учитывающий коммерческое использование		2
Кадастровая стоимость земельного участка, тенге	15 403 647	31 597 224
Разница, тенге		+ 16 193 577
Примечание: составлена авторами		

Из таблицы 3 видно, что кадастровая стоимость по первому варианту составила 15 403 647 тенге. С учетом нового поправочного коэффициента по второму варианту оцениваемый объект имеет кадастровую стоимость – 31 597 224 тенге.

В полученных расчетах с введением дополнительного поправочного коэффициента, учитывающего коммерческое использование и объединение 1 и 2 зон, кадастровая стоимость увеличилась на 16 193 577 тенге. Это отражает реальную картину рынка недвижимости в Алматы и подтверждает необходимость разработки новой методики определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов и разработки схем зонирования.

Заключение. В зарубежных странах в основе лежит функциональное зонирование. Так при сравнении с зонированием в Казахстане, можно выделить функциональное зонирование как общий элемент. При этом в зарубежных странах к функциональному зонированию относятся как к прогнозно- планировочному инструменту, который применяется в регулировании застройки как фактор, влияющий на рынок недвижимости, и регулятор в ряду полномочий местной администрации.

В настоящее время схема зонирования земель Алмата имеет большое количество ценовых зон – 26. Так при сравнении 1 и 2 зоны базовые ставки с учетом поправочного коэффициента зоны имеют разницу в 334 тенге, сами зоны расположены в центре города, рядом друг с другом, имеют практически одинаковые позиции, влияющие на стоимость участка.

При продаже государственного земельного участка на первичном рынке не учитывается его целевое назначение. Так нет в методике определения кадастровой стоимости разницы, отличающей при сравнении использование участка под коммерческую недвижимость, где получают доходы и индивидуальное строительство жилья. Единая утвержденная методика для всех земель, независимо от функционального использования, является неправильной, поскольку использование этих типов участков под коммерческую деятельность и жилье – вещи разные. Анализ цен показал, что при продаже земельный участок коммерческого назначения стоит намного дороже, чем жилой дом.

Предлагается ввести дополнительный поправочный коэффициент, учитывающий коммерческое использование, равный 2, так как коммерческие предприятия приносят доход.

Предлагаемое укрупнение зон путем объединения будет влиять на ценовую ситуацию рынка и земли и недвижимости. Зонирование будет влиять на ценовую ситуацию рынка земли и недвижимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 160 Об утверждении Правил ведения государственного земельного кадастра в Республике Казахстан [Электронный ресурс].- 2014.- URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010147> (дата обращения: 27.01.2021).
2. Курманова, Г.К. Развитие земельного рынка в Республике Казахстан: учеб.пособие / Г.К. Курманова.– Астана: Изд-во КАТУ им.С.Сейфуллина, 2018. – 99 с.
3. Жилдикбаева, А.Н. Особенности землепользования в пригородной зоне Алматинской области Республики Казахстан / А.Н. Жилдикбаева, Л.А. Глушань // Проблемы агрорынка.-2020.-№2. - С. 147-153.
4. Земельный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 [Электронный ресурс].-2003- URL:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583 (дата обращения: 27.01.2021).
5. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2019 год. - Алматы, 2020. - 254с.
6. Нюсупова, Г.Н. Вопросы формирования ценообразования земельных участков г. Алматы / Г.Н. Нюсупова, А.А.Токбергенова, Ш.Г. Каирова// Вестник КазНУ. Серия географическая. – 2016.- №1 (42). - С.55-61.
7. Варламов, А.А. Зонирование территорий в зарубежных странах / А.А. Антропов, Д.В. Варламов, Ю.С. Сеница //Московский экономический журнал.-2018.-№4.-С.117-128.
8. Бейсембаева, А.Б. Зонирование городских земель в Республике Казахстан // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: материалы междунар. науч.-техн.интернет конф. [Электронный ресурс].- 2015-URL: <https://http://kadastr.org/conf/2015/pub/kadastr/zonirovanie-gorodskih-zemel-kazahstan.htm> (дата обращения: 27.01.2021).
9. Управление Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра [Электронный ресурс].- 2020-URL: <https://www.aisgzk.kz> (дата обращения: 27.01.2021).
10. Официальный интернет - ресурс акимата г. Алматы [Электронный ресурс].- 2018.- URL: <http://astana.gov.kz/ru/> (дата обращения: 27.01.2021).
11. Курманова, Г.К. Жер ресурстарын басқарудың инновациялық тәсілдері / Г.К. Курманова, А. Бельгибаева // Проблемы агрорынка.-2019.-№1.- Б. 136-141.